

Gefördert durch:

Medienneutral Publizieren mit OS-APS. Nutzungskonzept für Zeitschriften und Monographien

(Stand März 2026)

Dominik Baumgartner [1], Daniel Beucke [2], Sarah Bösendörfer [1], Katja Halassy [3], Joao Martins [3]

[1] Universitätsbibliothek der FAU Erlangen-Nürnberg

[2] Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

[3] Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

Inhalt

Key Features von OS-APS.....	2
Zielgruppen von OS-APS.....	2
Aktuelle Nutzende von OS-APS.....	3
Mögliche Workflows mit OS-APS innerhalb eines Verlages/Publicationsdienstes.....	3
Periodische Formate (Beispiel FID Philosophie).....	3
Monographische Formate (Beispiel FAU University Press).....	4
Möglichkeiten und Grenzen von OS-APS.....	4
Hostingkonzepte.....	4
Vereinbarkeit mit Repositorien und Publikationsplattformen.....	5
Community.....	5
Beispiel für OS-APS-Anwendung in OJS-Umgebung.....	6

Gefördert durch:

Key Features von OS-APS

- o Kostenneutrale Webanwendung „Open Source Academic Publishing Suite“ (OS-APS)¹: medienneutrales Publizieren, ermöglicht die flexible Ausgabe von Artikeln in unterschiedlichen Formaten
- o OS-APS-Editor: leicht bedienbares Interface ohne tiefgreifende technische Expertise, enthält Import-, Editions- und Exportfunktion sowie die Steuerung des Themings/Layouts über bestehende Satztemplates bzw. ein Template Development Kit
- o Template Development Kit: als Bausatz zum Erstellen eigener Vorlagen
- o Umfangreiche Template Library bereits entwickelter und frei nachnutzbarer Templates für kleinere und/oder technisch weniger versierte Verlage²
- o Single-Source-Workflow: bessere Zugänglichkeit durch mehrere Ausgabeformate aus einer Produktionsquelle, wie PDF, EPUB, HTML, JATS-XML, BITS-XML, OS-APS-Reader
- o Barrierefreiheit: PDF/UA, Alt-Texte, Maschinenlesbarkeit
- o STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): automatisierte Übernahme von Abbildungs-/Tabellen-Beschriftungen, Formeleditor, Formelzählung, Abbildungs-/Tabellenverzeichnis, experimenteller LaTeX-Import
- o OS-APS-Reader: Verbesserte Online-Lesbarkeit von wissenschaftlichen Publikationen auf unterschiedlichen Endgeräten, anpassbare Darstellung, Maschinenlesbarkeit, Barrierearmut, für OJS und andere Plattformen, Konvertierung mit OS-APS empfohlen
- o Export von JATS/BITS-XML; dadurch verbesserte Auffindbarkeit in Suchmaschinen, einfachere Nachnutzung der Inhalte (z. B. durch KI-Anwendungen), zukunftsichere Archivierung, semantische Auszeichnung in einem XML-Standardformat

Zielgruppen von OS-APS

- o Universitätsverlage
- o Institutionelle Publikationsdienste
- o Kleine und mittlere Verlagsdienste, Service Provider
- o Redaktionen
- o Diamond-Open-Access-Initiativen

¹ Vgl. <https://os-aps.de/>.

² Siehe Template Library: <https://gitlab.com/os-aps/community>.

Aktuelle Nutzende von OS-APS

- o FAU University Press (OA-Verlag, Fokus: Monographien):
<https://www.university-press.fau.de/>
- o SUB Göttingen (OA-Verlag, DOA-Zeitschriften):
<https://www01.sub.uni-goettingen.de/projekte-forschung/projektetails/projekt/doa-produktion/>
- o USB Open Publications (<https://publications.ub.uni-koeln.de/>)
 - o FID Philosophie (DOA-Zeitschriften):
 - Philosophy & Digitality:
<https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/phidi>
 - Philosophy of AI: <https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/phai>
 - Philosophische Symposien:
<https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/philsym>

Mögliche Workflows mit OS-APS innerhalb eines Verlages/Publicationsdienstes

Periodische Formate (Beispiel FID Philosophie)

Abbildung 1: Workflow des FID Philosophie zum Publizieren von Zeitschriften mit OS-APS³

Durch die Bereitstellung alternativer Publikationsformate wird die Sichtbarkeit der Forschungsleistung erhöht. Dies wird ersichtlich an den Zugriffszahlen, die bei medienneutral veröffentlichten Zeitschriften signifikant höher ist als bei Zeitschriften, die ausschließlich via PDF veröffentlicht worden sind.⁴

³ Vgl. <https://doi.org/10.5282/o-bib/6185>

⁴ Vgl. ebd.

Monographische Formate (Beispiel FAU University Press)

Manuskriptbearbeitung mit FAU Monograph Template von OS-APS

Abbildung 2: Workflow FAU University Press⁵

Durch die Herstellung barrierearmer Formate wird den nationalen und internationalen Anforderungen digitalen und barrierearmen Publizierens Rechnung getragen. Die zusätzliche Maschinenlesbarkeit erhöht die Sichtbarkeit und Reputation der Publikationen. Das Readerformat erleichtert besonders bei abbildungsreichen Publikationen die Navigation und Durchsuchbarkeit. Es wird ein unkompliziertes und auf wissenschaftliche Bedürfnisse angepasstes Arbeiten mit Publikationen bereitgestellt.

Möglichkeiten und Grenzen von OS-APS

- **Möglichkeiten:** Herstellung von wissenschaftlichen Zeitschriften (Periodika), Monographien (Einzelfall- und formatabhängig), zusätzliche Dateiformate durch OS-APS, „Word-typische“ Formatierungsfehler werden ausgeglichen (fehlende Kolumnentitel, falsche Formatierung, ungünstige Seitenaufteilung etc.), Entlastung für den Autor
- **Good to know:** ggf. Mehrarbeit für Verlagsteam (Einarbeitung der Verlagsmitarbeitenden, Umstellung von Workflows, Notwendigkeit technischer Unterstützung)
- **Grenzen:** Herstellung von besonderen monographischen Formaten (Sammelbände, Namens-/Ortsregister), Import von verschiedenen LaTeX-Dialekten, Import von Tabellen/Formeln aus Word als Grafiken und nicht als bearbeitbare Elemente, nichtlateinisches Alphabet (z. B. Kyrillisch, Chinesische Schrift); Technische Ressourcen sollten angemessen ausgestattet sein

Hostingkonzepte

- Self-Hosting: bei eigener Institution durch IT via Rechenzentrumsinfrastruktur.
- SciFlow GmbH: es fallen Kosten für das Hosting (und evtl. Servicepakete) an.

⁵ Grafik erstellt von Andrea Petzoldt FAU University Press.

Gefördert durch:

Vereinbarkeit mit Repositorien und Publikationsplattformen

Die exportierten Formate lassen sich in die Plattformen OJS/OMP und Janeway in eine Galley importieren.⁶ Außerdem sind sie mit DSpace, OPUS und anderen Repositorien kompatibel. Die Darstellung der Inhalte kann mithilfe des OS-APS-Readers umgesetzt werden.

Community

- o [Community Calls](#): Jeden Monat gibt es einen Community-Call, in dem Neuerungen präsentiert werden.
- o [Slack-Kanal](#): Interessierte können sich in einem Chat regelmäßig austauschen.
- o [Community Templates](#): Hier werden die Templates verschiedener Einrichtungen geteilt und können kostenlos nachgenutzt und an eigene Bedürfnisse angepasst werden.
- o [Source Code und Issues](#): Hier findet man den Code von OS-APS. Bugs und Feature Requests können als Issues hinterlegt werden.

⁶ Siehe: <https://philportal.de/ojs/philsym>, <https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/phidi>, <https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/philsym>, <https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/phai>.

Gefördert durch:

Beispiel für OS-APS-Anwendung in OJS-Umgebung

P&D, *Philosophy & Digitality*, is an open access philosophy journal that is devoted to the philosophical significance of digitalization and its impact on the humanities, cultural studies, and media studies. The journal welcomes original papers on the aesthetic, ethical, political, ontological, and epistemic dimensions of digitalization. P&D follows a double-blind reviewing procedure and aims to provide the authors with helpful feedback.

P&D is being edited by Gabriele Gramelsberger (Aachen) (Editor in Chief), Sybille Krämer (Lüneburg), and Jörg Noller (Munich). Submitted papers are reviewed by an international scientific advisory board.

Current Issue

Vol. 2 No. 1 (2025): LLMs and the Patterns of Human Language Use

Published: 2025-07-10

Articles

Beyond Artificial Intelligence
How Algorithms Communicate without Understanding

Elena Esposito
8–16

PDF

HTML

XML

Large Language Models, and the Humanization of Nature through Artificial Communication

Wilrich Jeffrey Nieto
17–32

PDF

HTML

XML

Abbildung 3: Beispiel für die Darstellung eines mit OS-APS hergestellten Journals via OJS⁷

⁷ <https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/phidi>